

TERMIN NOMINATSIYASIDA UYALAR ORQALI YASALGAN KO'P KOMPONENTLI TERMINLAR

D.S.Saidqodirova

O'zDJTU

f.f.d., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15813861>

Annotatsiya

Ushbu maqolada termin nominatsiyasi jarayonida uyalar (slotlar) orqali shakllangan ko'p komponentli terminlar tahlil qilinadi. Tilshunoslik va terminshunoslik nuqtai nazaridan yondashilib, ko'p so'zli termin birikmalarining tuzilishi, ularning semantik va funksional xususiyatlari, hamda har bir komponentning termin mazmunini aniqlashtirishdagi roli ochib beriladi. Termin uyalarining tarkibiy qismlari — asosiy va aniqlovchi elementlar orasidagi grammatik va semantik munosabatlar, shuningdek, soha leksikasida bu terminlarning qanday nomlanish mexanizmlari asosida yuzaga kelishi yoritiladi. Maqolada texnik, tibbiy va axborot texnologiyalari sohalaridan olingan amaliy misollar asosida ko'p komponentli terminlarning nomlanish modellari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari zamonaviy terminologiyaning tuzilishiga aniqlik kiritadi va ilmiy-texnik tarjima hamda til standartlarini shakllantirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar : termin nominatsiyasi, termin uyasi, ko'p komponentli termin, termin birikmasi, semantik tuzilma, **aniqlovchi komponent, terminologiya, nomlanish modeli.**

Ko'p komponentli terminlar odatda umumiy tushunchani ifodalovchi termin tarkibiga shu tushunchaning xususiyatini bildiruvchi termin komponentini qo'shish natijasida hosil qilinadi va o'ziga xos tushuncha paydo bo'ladi. Ko'p komponentli terminlar ta'rif xarakterida bo'lib, ta'riflash bilan birga tushunchani ham oydinlashtiradi, uning xususiyatlarini ifodalaydi va umumlashtiradi. Shu tariqa bitta tushuncha doirasida ushbu tushunchani ifodalovchi butun bir terminlar uyasi hosil qilinishi mumkin. Lingvistik material tadqiqi shuni ko'rsatadiki, tildagi har bir murakkab termin asosiy terminning aniq belgilangan ma'nosi asosida va yordami bilan shakllanadi. Murakkab terminning turli komponentlari o'rtasidagi munosabatlar terminologik tizimda qo'llanish jarayonida o'zgarishi va bu tizimdagi boshqa terminlarning ma'nosi, ichki va tashqi lingvistik va nolingvistik omillari ta'sirida bo'lishi mumkin.

Ba'zi hollarda terminologik tizimning o'zagi bir nechta ma'noga ega bo'lishi mumkin va bunday hollarda yuzaga kelgan terminlar ushbu yadroning turli talqinlari atrofida to'planishi mumkin.

Tahlilga tortilgan misollar haqiqatan ham kompyuter va internet terminologiyasida terminologik uyalarni shakllantirish tendensiyasini ko'rsatadi. Bunday terminologik uyalar ma'lum bir predmet sohasida rivojlanadigan o'zaro bog'liq termin va tushunchalar guruhidir. Ushbu uyalar kompyuter va internet sohasi terminlarining boshqa bilim sohalari bilan o'zaro munosabatda bo'lishi oqibatida yuzaga keladi hamda rivojlanadi, shu soha bilan shug'ullanuvchilar yoki tarmoq foydalanuvchilari orasida ommalashadi.

Darhaqiqat, terminning mohiyatini tushunish uchun kognitiv yondashuvni qo'llash bugungi kunda eng dolzarb yondashuv bo'lib kelmoqda. Dunyoning gnoseologik konseptualizatsiyasi doirasida termin bilish quroli vazifasini bajaradi va ilmiy tushunchalarning asosiy elementi hisoblanadi. Bu aqliy tuzilmalarni kodlaydigan va ilmiy mohiyatni maxsus belgilar bilan va belgilarda aks ettiruvchi murakkab kognitiv hodisadir.

Ma'lum bir sohaning rivojlanishi avvalo uning terminologiyasida o'z aksini topadi. Yangi tushunchalarning paydo bo'lishi tilda shu tushunchalarni ifodalovchi yangi maxsus birliklarning paydo bo'lishini taqozo qiladi. Terminologiyaning to'ldirilishi boshqa tillardan so'z o'zlashtirish, faol qatlam so'zlarini terminlashtirish, yangi terminlarni hosil qilish vositasida amalga oshadi. Bu holat tilde terminologik uyalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Terminlarning «uyalanishi» barcha sohaga oid terminlarni boshqa leksik birliklardan ajratib turuvchi xususiyatdir. Terminologik uyalarning paydo bo'lishi terminologik tizimlarning hosil bo'lishi uchun muhim bo'lgan «tabiiy» tizimga soluvchi omillardan sanaladi. L.V.Ivina, S.G.Kazarina, N.A.Shurigin, S.I.Bogomolova, R. Shimuli va boshqalarning ilmiy ishlari terminologik uyalarni o'rganishga bag'ishlangan. Terminologik uya odatda murakkab tarkibiy shakllanish, so'z hosil qiluvchi terminlar zanjiri to'plami sifatida tushunilib, ularning har biri oldingisidan paydo bo'ladi hamda va avvalgisi bilan ma'noviy munosabatlar asosida munosabatga kirishadi. Har bir terminologik uyaning o'zagi, ya'ni yadrosi konkret sohaga mansub uya hosil qiluvchi termin hisoblanadi. Bu termin avval ko'p qirrali qisqartirilgan tushunchaga nisbatan ixtisoslashlashtiruvchilik vazifasini bajaradigan terminologik uyaning boshqa komponentlari bilan qiyoslaganda umumiyroq tushunchani anglatadi. Vaholanki, uyaning shakllantiruvchi birliklar – terminologiyaning birlamchi tuzilmasini hosil qiluvchi maxsus birliklardir. Har qanday terminologiyaning tarkibiy qismi sifatida termindan foydalanish sohalarga qarab terminlar ham turlicha bo'ladi. Umumiy ilmiy terminlar barcha fan va texnika sohalarida tubdan yangilangan hamda samarali qo'llaniladigan toifalar va tushunchalarni

bildiradi. Shu tariqa fanlararo umumiy bo'lgan terminlar bir nechta bilim sohalari vositalarini integrallashuviga sabab bo'ladi.

Sohaviy terminologiya odatda ma'lum bir fanga oid bo'ladi; tor ixtisoslashgan terminologiya esa kasbiy yoki boshqa maxsus bilimlarning bir sohasidagi eng yuqori ixtisoslashuvi bilan alohidalik kasb etadi.

Terminologik uyalarni shakllantirishda termin ma'nolarida ma'noviy siljishlarning ro'y berishi muhim sanaladi. Ma'lum bir birlik ma'nosida ozgarish sodir bo'ladi va u boshqa soha terminiga aylanadi. Masalan, *Online (Adverb) ulangan* – ishlamaydigan klaster yoki server klasteridagi komponentni mavjud deb belgilaydigan holat. Tugun onlayn bo'lsa, u klasterning faol a'zosi bo'lib, klasterlashgan xizmatlar va ilovalarga egalik qilishi va ularni ishga tushirishi, klaster ma'lumotlar bazasi yangilanishiga rioya qilishi va kворum algoritmgiga ovoz berish va takt impulslarini saqlab turishi mumkin. Klasterli xizmatlar va ilovalar hamda ulardagi resurslar ham «tarmoqda» holatiga ega. Kontekstual tahlili shuni ko'rsatdiki; *Onlayn (n) tarmoqda* – foydalanuvchining «Mening holatim» menyusidagi band. Bu foydalanuvchi boshqa foydalanuvchilarga hozirda tarmoqda ekanligini ko'rsatishi uchun tizimga kirganida tanlashi mumkin bo'lgan status. Tor ixtisoslashgan nomlanishlar terminologik uyalar doirasida uya hosil qiluvchi terminga termin elementlarini qo'shish orqali shakllanadi. Internet terminlarini hosil qilishda sintaktik usulda so'z yasash samarali usul hisoblanadi. Mavjud bo'lgan terminlarga boshqa termin komponenti qo'shiladi va yangi birlashtirilgan nomlanish paydo bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, sifatlovchi-sifatlanmish shaklidagi terminlar ko'p uchraydi, ular boshqa kontekstlarda ham mustaqil birliklar sifatida qo'llaniladi. Masalan, *Online account* internet xizmatlari hisob yozuvi, *Onlayn xizmat ko'rsatuvchi provayder (OSP)* tomonidan taqdim etiladigan xizmatlarga kirish uchun foydalaniladigan kiruvchi yagona ma'lumotlar to'plami (odatda, elektron pochta manzili va parol) va *Online Identity (n) tarmoq identifikatsiyasi*, tahlil qilish uchun ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlash uchun ko'p o'lchovli tuzilmalardan foydalanadigan texnologiya. Uyada hosil qiluvchi va hosil qilinadigan birlik o'rtasida ma'noviy aloqalar mavjud. Masalan, ma'lum bir termin yasashda termin yasovchi asos sifatida umumiy termin qo'llaniladi. *Online Internet* turli kontent, ko'ngilochar dasturiy taminot reyting kengashi (ESRB) tomonidan ishlab chiqilgan kontent deskriptori. Bunday hollarda birlashtirilgan nomlanishning ma'nosini uni tashkil etuvchi termin elementlari ma'nolaridan chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, maxsus birliklar aniqlanib, ularning ma'nosi maxsus leksema tarkibidagi alohida komponentlarning ma'nosiga mos

kelmaydi. Masalan, *Online Certificate Status Protocol (OCSP) (n) – Online – sertifikat statusi protokoli (OCSP)* CryptoAPI tomonidan OCSP javob beruvchisiga va OCSP javob beruvchisiga qo'ng'iroq qilish orqali sertifikat holatini real vaqt rejimida tekshirish imkonini beruvchi protokol, taqdim etilgan sertifikat uchun bekor qilish holatini darhol tekshirish imkonini beradi. Odatda, OCSP javob beruvchisi sertifikatni bekor qilish ro'yxati (CRL) yoki sertifikatlashtirish markazlaridan oladigan bekor qilish holatining boshqa shakllari asosida bekor qilish holatini tekshirish so'rovi bilan javob beradi. Ba'zi nomlanishlarni hosil qilishda termin elementlarining «takrorlanishi» mavjud, masalan, *Online document storage (n) hujjatlarni onlayn saqlash*, hujjatlar kutubxonasi SharePoint Online va h.k.

Ma'lum bir soha terminologiyasining rivojlanishi odatda tilda yangi maxsus terminlar va terminologik birliklarning paydo bo'lishi va mustahkamlanishi bilan birga kechadi. Bu bir necha sabablarga ko'ra sodir bo'ladi.

Yangi kashfiyotlar va texnologik yutuqlar: fan va texnikaning rivojlanishi bilan yangi hodisalar, materiallar, jarayonlar va texnologiyalar paydo bo'ladi, ularni tavsiflash uchun yangi terminlarni kiritish ehtiyoji tug'iladi.

Mavjud tushunchalarni oydinlashtirish: ma'lum bir sohada tushunchalar tushuntiriladi va aniqlashtiriladi, doimiy takomillashtirilib boriladi, bu esa fikrlarni aniqroq va tushunarli ifodalash uchun yangi terminlarni kiritishni talab qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Saidkodiroya, D. S. (2017). Ingliz va y'zbek tilarida internet terminlarining lingvistik tadkiki. Filol. fanlari nomzodi... dis.
2. Tursunovich, S. E. (2022). Student engagement activities for captivating a classroom in teaching interactive and pragmatic skills. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 104-106.
3. Sadikov, E. T. (2021). Teaching pragmatic skills and abilities through activities. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 1139-1141.
4. Tursunovich, S. E. (2021). Speech acts of refusals: Challenging the challenges. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2063-2067.
5. Saidkadiroya, D. (2020). PHENOMENON OF RETERMINOLOGIZATION IN THE FORMATION OF INTERNET TERMS. Theoretical & Applied Science, (6), 106-110.

6. Saidkodiurova, D. (2020). DEVELOPMENT AND FUNCTIONS OF THE INTERNET TERMINOLOGY: ABBREVIATION AND NOMINATION. *Philology Matters*, 2020(4), 67-84.
7. Гафуров, Б. З. (2009). Роль сокращения фонемного состава слова в образовании сегментных фоновариантов существительных русского, узбекского и английского языков. *Современные гуманитарные исследования*, (6), 124-126.
8. Гафуров, Б. З. (2021). АНАЛИЗ ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦЕНТНЫХ ФОНОВАРИАНТОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(1-1).
9. Саидкодирова, Д. С. (2011). Лингвистические аспекты изучения лексики Интернета. *Вестник Нижегородского университета им. НИ Лобачевского*, (3-1), 356-360.
10. Saidqodiurova, D. S. (2017). Linguistic study of Internet terms in English and Uzbek. Dis. PhD.
11. Ibrakhimovna, K. G. (2024). GAMES AS AN EFFECTIVE WAY OF DEVELOPING YOUNG LEARNERS' COMMUNICATIVE SKILLS. *International Journal of Pedagogics*, 4(03), 97-104.
12. Xamdamovna, I. M. (2022). Stylistic features of the use of asinetone in languages of different systems. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11, 30-33.
13. Tukhtaeva, K. (2023). Formation of Lexical Combinations in Media Texts. *Finland International Scientific Journal of Education*.